

LA DOCTRINA DAMASCO Y SU RELACIÓN CON LA DOCTRINA WIRACOCHA

General de Ejército
Jorge Orlando Céliz Kuong

Comandante General del Ejército del Perú

Bachiller en Ciencias Militares en la Escuela Militar de Chorrillos; magister en Ciencias Militares en la Escuela Superior de Guerra del Ejército; máster in Sciences of Management, Troy State University, Alabama, Estados Unidos.

Realizó el programa de Alta Dirección y Gestión Pública en la Universidad del Pacífico; Curso de Relaciones Internacionales y Política Exterior en la Academia Diplomática del Perú; Curso de Altos Estudios en Política y Estrategia en el Centro de Altos Estudios Nacionales (Caen-Vii Caepe); Curso de Dirección Estratégica para la Defensa y Administración de Crisis (Mgp - National Defense University-Usa); Curso de Gestión Hospitalaria en la Universidad ESAN; programa de Alta Dirección, PADE-Universidad de Piura, programa de Gestión Pública y Seguridad Nacional - Universidad ESAN/CAEN, Diplomado para Altos Ejecutivos en Gestión de Seguridad y Defensa, en la National Defense University (Center Hemispheric Defense And Security, Washington D.C.), Programa para senior Executives in Na-

tional and International Security en Harvard Kennedy School Boston, Massachusetts.

Durante su trayectoria militar se ha desempeñado como Comandante General de la Primera División de Ejército (Piura), Comandante General de la Quinta División de Ejército (Iquitos), Comandante General de la Brigada Contraterrorista "La Convención" N.º 33 (Kiteni-Cusco), contribuyendo en la pacificación nacional en la lucha contra narcoterroristas y proporcionando la seguridad del eje energético del gasoducto de Camisea, Jefe del Estado Mayor del Puesto de Comando Avanzado (PCA) - Alto Huallaga de la Tercera Brigada de Fuerzas Especiales (Tingo María) y Director de la Escuela de Blindados del Ejército.

Adicionalmente, se ha desempeñado como agregado de defensa y militar a la embajada del Perú en los Estados Unidos de América, instructor invitado en el Western Hemisphere Institute for Security Cooperation (WHINSEC) del United States Department of Defense en Fort Benning en Columbus- Georgia.

Teniente Coronel
Óscar Jorge Mogollón Sandoval
Jefe del Departamento de Producción de Doctrina del COEDE en Ejército del Perú

Teniente Coronel de Caballería, defensor calificado de la patria, participó en la recuperación de la Base Sur durante el Conflicto del Alto Cenepa en 1995.

Profesional con amplia experiencia en administración de personal y administración logística, además ha profundizado en la práctica y enseñanza del planeamiento militar (estratégico, operacional y táctico) y su aplicación en organizaciones no militares (planeamiento estratégico), asimismo con capacitación en obtención de información, procesamiento, análisis y producción de inteligencia, también capacitado en seguridad integral (contrainteligencia). Ha seguido estudios en el campo de la educación, puede identificar competencias, capacidades y destrezas necesarias del personal, elaborando los diseños curriculares (syllabus) necesarios para la implementación

de la educación, instrucción y entrenamiento en organizaciones. Durante su trayectoria militar, se ha desempeñado como jefe del Departamento de Producción de Doctrina en la Jefatura de Doctrina del Ejército en Chorrillos, Lima; jefe del Departamento de Instrucción y Entrenamiento del Ejército en la Jefatura de Estado Mayor General del Ejército en San Borja, Lima; jefe del Departamento de Educación - Profesor en la Escuela de Caballería en Chorrillos, Lima, entre otros. Fue coautor para la concepción y el diseño del proyecto Wiracocha, origen de la doctrina Wiracocha, nueva doctrina del Ejército del Perú. Actualmente, realiza investigaciones en el campo de la Ciencia Militar con el propósito de generar conocimiento para la actualización y creación de doctrina para el Ejército del Perú.

Foto: Ejército del Perú presenta nueva doctrina institucional: Doctrina Wiracocha

Colombia y Perú son países unidos por su historia y tradiciones comunes, las cuales han permitido el desarrollo basado en vínculos fuertes y sólidos, por lo que es viable considerarlos como naciones hermanas.

Colombia y Perú son países unidos por su historia y tradiciones comunes, las cuales han permitido el desarrollo basado en vínculos fuertes y sólidos, por lo que es viable considerarlos como naciones hermanas.

Desde la época precolombina, la extensión del Imperio incaico alcanzó las cercanías del actual municipio de Pasto en Colombia. En la actualidad, el reto que impone la geografía, debido a la Cordillera de los Andes, ha fortalecido el espíritu de cuerpo e incentivado a sobreponerse a los retos y desafíos que convierten a las dos naciones en defensoras del desarrollo y de la paz.

En el siglo pasado, ambos estados derrotaron las amenazas internas respectivas, las cuales afectaron el desarrollo nacional, la estabilidad y el espíritu pacifista de sus pueblos. Estos conflictos internos permitieron comprender que su evolución otorga la oportunidad de actuar en escenarios más allá de los convencionales, donde los ambientes operacionales cada vez son más complejos y las amenazas poco tradicionales, por lo que el reto para los ejércitos de Colombia y Perú debe alcanzar las capacidades necesarias para obtener la victoria y el éxito.

En Perú, a inicios del siglo XXI, los principales líderes políticos se reunieron, en lo que se denominó Acuerdo Nacional, para definir una visión conjunta del país. Anteriormente, mediante el Acuerdo Nacional del 22 de julio de 2002, se logró establecer una visión de futuro, con el propósito de alcanzar el bienestar, el desarrollo humano y solidario del país. El resultado de este acuerdo fue el planteamiento de cuatro grandes objetivos:

1. Fortalecimiento de la democracia y el estado de derecho.
2. Desarrollo con equidad y justicia social.
3. Promoción de la competitividad del país.

Foto: ANDINA/Difusión

Una visión sesgada sobre seguridad nacional no permite visualizar el crecimiento significativo de las amenazas emergentes, por lo cual en el ámbito regional observamos el caso colombiano y el desarrollo de la Doctrina Damasco.

4. Afirmación de un Estado eficiente, transparente y descentralizado.

La visión del Perú al año 2050, definida por el Acuerdo Nacional se expresa:

“Al 2050, somos un país democrático, respetuoso del Estado de derecho y de la institucionalidad, integrado al mundo y proyectado hacia un futuro que garantiza la defensa de la persona humana y de su dignidad en todo el territorio nacional.

Estamos orgullosos de nuestra identidad, propia de la diversidad étnica, cultural y lingüística del país. Respetamos nuestra historia y patrimonio milenario, y protegemos nuestra biodiversidad.

El Estado constitucional es unitario y descentralizado. Su accionar es ético, transparente, eficaz, eficiente, moderno y con enfoque intercultural.

Juntos, hemos logrado un desarrollo inclusivo, en igualdad de oportunidades, competitivo y sostenible en todo el territorio nacional, que ha permitido erradicar la pobreza extrema y asegurar el fortalecimiento de la familia” (Acuerdo Nacional, 2019).

Definidos los objetivos estratégicos del Acuerdo Nacional, se formularon treinta y cinco políticas de Estado. El objetivo del Estado es asegurar el bienestar del pueblo peruano. *“El Estado garantiza la Seguridad de la Nación mediante el Sistema de Seguridad y Defensa Nacional, que tiene por función preparar, ejercer y dirigir la Defensa Nacional en todos los campos de la actividad nacional” (Gobierno del Perú, 2005, p. 62).*

Por lo cual el Sistema de Seguridad y Defensa Nacional, que se organiza en parte para las Fuerzas Armadas, tiene como guía la novena política de Estado que se desprende del objetivo número 1:

“La Política de seguridad nacional (novena política) busca garantizar la plena operatividad de las Fuerzas Armadas orientadas a la disuasión, defensa y prevención de conflictos, así como el mantenimiento de la paz” (Gobierno del Perú, 2005, p. 64).

Lo anteriormente descrito es la base para que a partir de ese momento se iniciara el planeamiento por capacidades de las Fuerzas Armadas del Perú, de acuerdo con una visión de Estado al año 2050. Dichas capacidades deberían tener como fundamento un concepto operacional conjunto y por cada componente, el cual se convierte en la principal necesidad identificada por la Jefatura de Doctrina del Ejército del Perú en el 2018. Ante esto, fue preciso diseñar una herramienta de doctrina, que recibió por nombre Proyecto Wiracocha.

El Proyecto de Adopción y Adaptación de la Doctrina (PAAD) 'WIRACocha' es un proceso metodológico desarrollado por la Jefatura de Doctrina del Ejército (JDOCE), que tiene como propósito establecer las bases y diseñar el procedimiento de evolución de la doctrina militar del Ejército del Perú para alcanzar estándares internacionales que permitan interoperar con otras fuerzas en operaciones multinacionales y operaciones de paz.

Esta evolución doctrinaria permitirá enfrentar en forma ventajosa las nuevas amenazas emergentes, aprovechar la experiencia en operaciones contrasubversivas y contraterroristas, conflictos armados con otros países y participación en acciones que contribuyan al desarrollo nacional.

Fases de desarrollo de la doctrina Wiracocha

Definida la necesidad imperiosa de evolucionar para estar acorde a las necesidades del Estado peruano, y teniendo como base el proceso de globalización que había influenciado también al desarrollo de nuevas amenazas o amenazas emergentes (Bachini, 2009), la Jefatura de Doctrina del Ejército (JDOCE) debía identificar la metodología y el modelo más adecuado para la gestión de conocimiento que permitiera el desarrollo de un nuevo marco doctrinario para el Ejército del Perú.

Una visión sesgada sobre seguridad nacional no permite visualizar el crecimiento significativo de las amenazas emergentes (Novak & Namihas, 2014), por lo cual en el ámbito regional observamos el caso colombiano y el desarrollo de la Doctrina Damasco, la cual "(...) es la doctrina que amalgama los principios fundamentales de las Fuerzas Militares que guiarán sus acciones en apoyo de los objetivos nacionales. Es la base de un nuevo comienzo para el Ejército de Colombia" (Ardila, Acosta, & Jiménez, 2018, p. 142).

Consideramos justamente como el reto más importante para Colombia haber alineado objetivos nacionales con las políticas de gobierno y formular un marco doctrinal que recogiera sus experiencias del pasado, pero que les permitiera interoperar a nivel conjunto, regional e internacional con otras fuerzas armadas en el marco de la seguridad cooperativa.

Nuestro acercamiento al Comando de Doctrina y Entrenamiento del Ejército de los Estados Unidos (TRADOC, por su sigla en inglés), permitió comprender que en el futuro la fuerza enfrentará amenazas tradicionales y no tradicionales en un espectro del conflicto denominado batalla multidominio. Este tipo de conflicto ya no solamente se presenta en un escenario geográfico, sino en dimensiones adicionales que lo hacen más complejo y por ello, el manejo de la información es vital para los actores enfrentados.

Asimismo, comprendemos que en la actualidad el Ejército de Estados Unidos ha desarrollado un concepto operacional denominado operaciones terrestres unificadas, cuyo objetivo es obtener, retener y explotar la iniciativa para alcanzar una posición ventajosa en operaciones terrestres sostenidas, dichas operaciones se desarrollan en el marco de la acción unificada (Benson, 2012).

El Centro de Doctrina del Ejército Nacional de Colombia (CEDOE), a través de su director el coronel Pedro Javier Rojas Guevara, nos explicaría la relación del desarrollo doctrinario entre el Ejército de los Estados Unidos y el Ejército Nacional de Colombia, para lo cual era necesario entender la doctrina como un factor de capacidad. Si bien, no es el único, consideramos que es uno de los factores fundamentales por su carácter de condicionante de las demás capacidades.

La doctrina relaciona el desarrollo de capacidades militares con el desarrollo de la Fuerza, tiene como propósito hacer frente a las amenazas que atenten contra la seguridad nacional, debiendo entender que las futuras amenazas no solamente serán externas sino también internas, como es el caso tanto de Colombia como de Perú, por lo cual el espectro de nuestras operaciones debe ser muy amplio y aplicar la teoría de la batalla multidominio.

La doctrina relaciona el desarrollo de capacidades militares con el desarrollo de la Fuerza, tiene como propósito hacer frente a las amenazas que atenten contra la seguridad nacional, debiendo entender que las futuras amenazas no solamente serán externas sino también internas, como es el caso tanto de Colombia como de Perú.

Foto: APP - Perú

Adicionalmente, el coronel Rojas explica que el referente doctrinario del Ejército Nacional de Colombia fue el Ejército de los Estados Unidos y el concepto de acción unificada es el soporte del concepto operacional denominado operaciones terrestres unificadas, en el cual la fuerza terrestre contribuye con su esfuerzo a cumplir los objetivos de cada gobierno, así como los objetivos nacionales (Rojas, 2017). Ese conocimiento aprehendido ha servido como base para el desarrollo del proyecto de adopción y adaptación de la doctrina Wiracocha, cuyo resultado es la doctrina del mismo nombre.

Damasco nos permitió relacionar la manera en que el Ejército Nacional de Colombia ha entendido el concepto operacional del Ejército de los Estados Unidos y cómo visualiza aplicarlo a su realidad. Para el proyecto de la doctrina Wiracocha, esta relación ha sido muy importante, ya que en algunos aspectos la realidad colombiana es similar a la realidad peruana.

Damasco nos permitió relacionar la manera en que el Ejército Nacional de Colombia ha entendido el concepto operacional del Ejército de los Estados Unidos y cómo visualiza aplicarlo a su realidad.

Antecedentes de la transformación doctrinal del Ejército del Perú

La doctrina es la base de la ciencia militar y establece los fundamentos que armonizan el pensamiento, la terminología y el accionar militar. En la historia se manifestó inicialmente a través de tratados de uso prioritario de gobernantes y posteriormente se extendería a través de publicaciones de uso común para todo profesional militar.

La historia del Perú es rica en hechos muy significativos que marcan hitos en la historia militar, entre ellos:

- El periodo incaico.
- El periodo de la conquista e independencia.
- La influencia de la misión francesa y la reorganización del ejército después de la Guerra del Pacífico.
- La influencia de la misión norteamericana.
- La guerra contrasubversiva.

Estos momentos históricos también marcan el desarrollo y evolución de la doctrina militar de nuestro país. Adicionalmente, la influencia de las dos misiones militares extranjeras ha sido fundamental para crear la base organizacional y doctrinaria del Ejército del Perú.

La influencia de la misión militar francesa de 1896 es muy importante porque le dio al Ejército identidad y brindó la oportunidad de adoptar tácticas, técnicas y procedimientos con base de pensamiento militar francés. A finales del siglo XIX, Francia era una de las potencias militares de Europa junto con Alemania. Esta influencia se puede apreciar claramente en la cultura militar del Ejército del Perú (marchas, uniformes, vocablos etc.) como legado presente hasta la actualidad.

Posteriormente, en 1941, el Perú aplicaría un concepto operacional revolucionario en el conflicto militar que nos enfrentó al Ecuador, operaciones que se caracterizaban por un alto ritmo operacional, que combinaban y sincronizaban los tres componentes (terrestre, naval y aéreo) para obtener objetivos previamente establecidos (operaciones basadas en efectos), que evidenciaban la existencia de un diseño de las operaciones y revolucionaban la concepción del proceso de las operaciones en Sudamérica. Además, hizo posible el empleo, por primera vez, de unidades blindadas (tanque checoslovaco LPT-1) que por sus características le dieron profundidad al combate y permitieron la explotación de los éxitos operacionales.

A partir de 1944, llegaría al Perú la misión militar norteamericana, que influyó la evolución de la doctrina y las organizaciones, basada en sus experiencias, principalmente en el teatro europeo durante la Segunda Guerra Mundial, pero también en el equipamiento, por lo cual las capacidades militares se desarrollaron muy ampliamente.

Serán las adquisiciones militares realizadas en la década del 70 las que lleven a uno de los niveles más altos en la historia del Perú, rediseñando las organizaciones del Ejército bajo el principio de armas combinadas, teniendo a las unidades blindadas como columna vertebral de la fuerza terrestre.

El 17 de mayo de 1980 se convierte en una fecha fatídica para el Perú porque marca el inicio de las acciones delincuenciales y terroristas de dos grupos subversivos: Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, organizaciones terroristas responsables de llevar al país al periodo más oscuro de su historia.

Para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, fue un reto de gran importancia en tanto que debieron adaptar sus capacidades militares para el empleo

La doctrina es la base de la ciencia militar y establece los fundamentos que armonizan el pensamiento, la terminología y el accionar militar.

de la fuerza en un conflicto interno no convencional, sumado a la complejidad de la amenaza. Sin embargo, estas mismas capacidades, al igual que en las operaciones de desgaste, resultaron degradadas como consecuencia de las operaciones contrasubversivas por más de veinte años en casi todo el territorio nacional.

Desde un punto de vista doctrinario, el Ejército del Perú tuvo el reto de desarrollar un marco doctrinario para guiar el empleo no convencional de la fuerza, por lo cual fue necesario estudiar la experiencia francesa en Indochina, así como la del Ejército de Estados Unidos en Vietnam, ambas como insumo para el desarrollo del Manual del Ejército (ME) 41-7, *Contrasubversión*, publicación que serviría como base al proceso de las operaciones contrasubversivas.

La importancia de esta evolución doctrinaria radica en que el Ejército del Perú, entendería por propia experiencia la diferencia entre el empleo convencional y no convencional de la fuerza, de

manera que las estrategias, las tácticas y los procedimientos propios de la guerra convencional, así como la doctrina y principios de su conducción, tienen que ser distintos y, por consiguiente, la guerra irregular o no convencional, debe tener sus propias leyes y principios acordes con su naturaleza *sui generis*, que la hacen distinta de las demás (Grautoff, 2007).

La estrategia militar adoptada se basó en los factores que se relacionan directamente con la trinidad de Clausewitz (Clausewitz, 1972), la cual determina que el Estado dirige todo el esfuerzo nacional para enfrentar a la amenaza y con el apoyo del pueblo genera las condiciones al instrumento militar para obtener el éxito. Esta estrategia tuvo como base los siguientes fundamentos:

- Control territorial desplegando bases contrasubversivas.
- Minimizar la libertad de acción de la amenaza mediante el patrullaje disuasivo.
- Obtener y mantener el apoyo de la población.
- Apoyo de inteligencia en todos los escalones.
- Sincronización de operaciones militares y policiales.

El desarrollo de un marco doctrinario propio para operaciones no convencionales permitió que el Ejército del Perú alcanzara finalmente la victoria militar sobre estas dos organizaciones terroristas.

Al término de la guerra contrasubversiva, a finales del siglo XX, era clara la necesidad de evolucionar hacia un nuevo concepto operacional, que visualizara un futuro ambiente operacional en el que las amenazas tradicionales y no tradicionales pudieran poner en riesgo la seguridad externa e interna del país.

Fue entonces necesario formular un nuevo marco doctrinario, el cual tendría como soporte el concepto de acción unificada, cuyo referente es el Ejército de los Estados Unidos y la Doctrina Damasco del Ejército de Colombia como base metodológica. Ello permitió formular un concepto operacional propio fácil en su comprensión, pero complejo en su desarrollo debido al marco legal del Estado peruano, el cual hace la diferencia entre las operaciones militares y las acciones militares. Las primeras son operaciones referidas a la guerra y las segundas son operaciones distintas a la guerra, en su entendimiento más básico.

El Ejército mediante su nuevo concepto operacional: operaciones y acciones terrestres unificadas (OATU) prevé obtener una posición de ventaja, ganando, manteniendo y/o explotando la iniciativa a través de la acción decisiva con el fin de alcanzar el éxito y crear las condiciones favorables para la solución de conflictos y eventos.

“Las operaciones y acciones terrestres unificadas (OATU) son las actividades que realiza la fuerza terrestre para solucionar

conflictos y eventos utilizando sus capacidades operacionales, mediante la Acción decisiva, como parte de la Acción unificada, a fin de obtener el éxito. Las operaciones se ejecutan para solucionar conflictos y las acciones para solucionar eventos” (JDOCE, 2019, p.14).

Las OATU son el concepto operacional definido por el Ejército del Perú que sirve como base del actual proceso de transformación y a la vez es la piedra angular de la doctrina Wiracocha.

Doctrina Wiracocha

La Doctrina Wiracocha es un constructo teórico militar, concebida y diseñada para la fuerza terrestre, basada en fundamentos y principios que se articulan con las capacidades fundamentales del Ejército, en respuesta a un ambiente operacional cambiante y complejo, además para enfrentar amenazas tradicionales y emergentes actuales y futuras.

Adicionalmente, se constituye como un nuevo marco doctrinario, estructurado

El desarrollo de un marco doctrinario propio para operaciones no convencionales permitió que el Ejército del Perú alcanzara finalmente la victoria militar sobre estas dos organizaciones terroristas.

Foto: Conferencia del Coronel Pedro Rojas Guevara, Director del Centro de Doctrina del Ejército Nacional de Colombia, en el marco del I Simposio Interamericano, Doctrina militar terrestre Wiracocha, desafíos de la Ciencia Militar al año 2034

El Ejército mediante su nuevo concepto operacional: operaciones y acciones terrestres unificadas (OATU) prevé obtener una posición de ventaja, ganando, manteniendo y/o explotando la iniciativa a través de la acción decisiva con el fin de alcanzar el éxito y crear las condiciones favorables para la solución de conflictos y eventos.

en un concepto operacional que promueve la acción unificada, acorde con el marco legal del Estado peruano, para lo cual fue necesario revisar y actualizar la doctrina del Ejército, así como establecer una jerarquía para este nuevo marco doctrinario.

Se determinó que el nombre de la nueva doctrina del Ejército del Perú, debería ser WIRACocha en alusión a la deidad preincaica, que de acuerdo con los cronistas españoles era omnipresente, todopoderosa, constituía la esencia de toda la creación, poseedora de todo el conocimiento y por ello sabía lo que se debía hacer y cómo hacerlo. En tal sentido, la doctrina Wiracocha provee el conocimiento para la evolución de la ciencia militar y servirá como base para el proceso de transformación que ha iniciado el Ejército del Perú.

Su importancia es histórica debido a que marca el tercer momento en la evolución doctrinaria del Ejército del Perú. El primero fue con la misión francesa en 1896, el segundo con la misión americana en 1944, ambas misiones militares que influyeron en establecer una identidad, la reorganización de la Fuerza y el desarrollo de la doctrina. El tercer momento lo marca la creación de la doctrina Wiracocha, la cual permitirá que el Ejército sea una fuerza interoperable en el marco de la acción unificada, operaciones conjuntas, multinacionales y de paz, a la vez con la capacidad de desarrollar acciones militares que participan en el orden interno, en la política exterior, en el desarrollo nacional y en el sistema nacional de gestión de riesgos y desastres (SINAGERD).

Para lograrlo, es necesario que la fuerza terrestre se organice bajo los principios de modularidad y polivalencia, los cuales permiten combinar e incrementar capacidades militares para el cumplimiento eficiente y efectivo de operaciones y acciones militares.

La doctrina Wiracocha en su conceptualización y diseño es obra del coronel de caballería, Max Hernando Marín Lira, jefe del Departamento de Producción de Doctrina y el teniente coronel de caballería, Oscar Jorge Mogollón Sandoval, jefe del Departamento de Producción de Doctrina y autor en las dos primeras etapas del Proyecto Wiracocha.

Conclusiones

El Ejército Nacional de Colombia, para su doctrina Damasco, ha desarrollado el concepto operacional adecuado a su realidad, que le permite ser interoperable con otras fuerzas armadas como por ejemplo aquellas que pertenecen a la organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Durante el año 2019, el coronel Pedro Javier Rojas Guevara, director del Centro de Doctrina del Ejército de Colombia, aportó sus conocimientos en las reuniones de trabajo con la Jefatura de Doctrina del Ejército del Perú, contribuyendo significativamente a comprender la importancia de la doctrina como factor de capacidad, la metodología para el desarrollo de un marco doctrinal, la evolución de la doctrina Damasco, el concepto operacional como soporte para el empleo de la Fuerza y el desarrollo de tácticas, técnicas y procedimientos producto de la experiencia de combate.

Hoy, el Ejército del Perú es testigo de cómo la doctrina Damasco ha generado un cambio positivo dentro del Ejército Nacional de Colombia, asimismo ha influenciado significativamente a su gobierno porque sus autoridades evidencian en esta transformación la garantía de contar con una fuerza terrestre moderna, interoperable y capaz de participar en la defensa y el desarrollo del pueblo colombiano que tanto se lo merece.

Foto: Archivo Ejército del Perú

Referencias

Acuerdo Nacional. (29 de abril de 2019). *Acuerdo Nacional*. Obtenido de <http://acuerdonacional.pe/wp-content/uploads/2019/04/Visi%C3%B3n-del-Per%C3%BA-al-2050-VF.pdf>

Ardila, C., Acosta, J., & Jiménez, H. (2018). *Una aproximación a la Política de Seguridad y Defensa desde la cultura de seguridad y defensa nacionales*. Serie documentos estudios legislativos N.º 11, Centro de investigaciones y altos estudios legislativos, POLÍTICAS PÚBLICAS Y GESTIÓN PÚBLICA EN COLOMBIA: ESTUDIOS DE CASO. Obtenido de https://www.researchgate.net/profile/Clara_Brito_Carrillo/publication/331648735_POLITICAS_PUBLICAS_Y_GESTION_PUBLICA_EN_COLOMBIA_ESTUDIOS_DE_CASO_SERIE_DOCUMENTOS_ESTUDIOS_LEGISLATIVOS_N_11/links/5c863cb0458515831f9b5075/POLITICAS-PUBLICAS-Y-GESTION-PUBLI

Bachini, L. (2009). Amenazas actuales a la seguridad regional y continental. *Revista Estrategia*, 83-94.

Benson, B. (Mayo–Junio, de 2012). Operaciones terrestres unificadas: La evolución de la doctrina del Ejército para lograr el éxito en el siglo XXI. *Military Review-Edición Hispanoamericana*, 10-22.

Clausewitz, K. v. (1972). *De la guerra*. La esfera de los libros.

Gobierno del Perú. (2005). *Libro Blanco de la Defensa Nacional*. Perú: Ministerio de Defensa. Obtenido de [https://www.](https://www.mindef.gob.pe/informacion/documentos/libroblanco/Capitulo_III.pdf)

[mindef.gob.pe/informacion/documentos/libroblanco/Capitulo_III.pdf](https://www.mindef.gob.pe/informacion/documentos/libroblanco/Capitulo_III.pdf)

Grautoff, M. (2007). De Clausewitz a la guerra asimétrica: una aproximación empírica. *Revista Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad*, 2(1), 131-144. Obtenido de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=92720107>

JDOCE. (2019). Jefatura de Doctrina del Ejército. *MF 3-1 Operaciones y acciones terrestres unificadas*. Lima, Perú: Ejército del Perú.

Novak, F., & Namihás, S. (2014). *Cooperación en seguridad entre el Perú y sus vecinos: amenazas no tradicionales*. Obtenido de <http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/53175>

Rojas, P. (2017). Doctrina Damasco: eje articulador de la segunda gran reforma del Ejército Nacional de Colombia. *Revista Científica General José María Córdova*, 15, 95-119. Obtenido de Rojas Guevara, P. J. (2017). Doctrina Damasco: eje articulador de la segunda gran reforma del Ejército Nacional de Colombia. *Revista Científica General José María Córdova*, 15, 95-119. <https://doi.org/10.21830/19006586.78>